

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

ALISHER NAVOIY ASARLARINING TURKIY TIL RIVOJIDAGI AHAMIYATI

ERNIYOZOV O‘ROZBOY KO‘KLANOVICH

Toshkent davlat transport universiteti,
falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiy yashagan davr adabiy muhitida qo‘llangan turkiy tilning ahamiyati haqida so‘z boradi. Ajdodlarimiz yaratgan asarlarning tili, uslubi, ularning o‘ziga xos tomonlarini chuqur anglash kerak. Alisher Navoiy ijodida foydalangan til bugungi kunda eski o‘zbek tili, chig‘atoy turkchasi, sharqiy turkiy til deb yuritilgan. Navoiy o‘zi bu tilni turkiy til deb atagan.

Annotatsiya: В статье рассматривается значение турецкого языка, использованного в литературной среде времен Алишера Навои. Необходимо глубоко понимать язык, стиль и уникальные аспекты произведений, созданных нашими предками. Язык, который использовал Аlisher Navoi в своих произведениях, сегодня известен как древнеузбекский язык, чигатайский тюркский и восточнотюркский язык. Сам Навои называл этот язык тюркским.

Abstract: This article discusses the importance of the Turkic language used in the literary environment of Alisher Navoi's time. It is necessary to deeply understand the language, style, and unique aspects of the works created by our ancestors. The language used in Alisher Navoi's work is today known as the Old Uzbek language, Chigatai Turkic, and Eastern Turkic. Navoi himself called this language the Turkic language.

Kalit so‘zlar: Til, chig‘atoy turkchasi, sharqiy turkiy til, G‘arbiy turkiy til, Temuriylar davri, Majolisu-n-nafois”, Xamsa, “Muhokamat ul-lug‘atayn”, Xuroson, Hirot.

Klyuchevyye slova: Язык, Chigatayskiy tyurkskiy, Vostochnotyurkskiy yazыk, Zapadnotyurkskiy yazыk, epoxa Timuridov, Madjolisu-n-nafois, Xamsa, «Muxokamat ul-lugatayn», Xorasan, Gerat.

Key words: Language, Chigatai Turkic, Eastern Turkic language, Western Turkic language, Timurid era, Majolisu-n-nafois", Khamsa, "Muhokamat ul-lughatayn", Khurasan, Herat.

KIRISH: Alisher Navoiy ijodi o‘z davrida faqat o‘zi yashagan Temuriylar davlati hududida emas, balki undan tashqarida Oqqo‘yunlilar, Usmoniylar davlatlarida ham shuhrat qozongan. Qoraqo‘yunlilar, Oqqo‘yunlilar, Usmoniylar, Safaviylar hukm surgan davlatlarda g‘arbiy turkiy til deb yuritilgan o‘g‘uz turkchasi amalda bo‘lgan. Oqqo‘yunlilar adiblari Navoiy asarlarini o‘g‘uz turkchasiga moslashtirgan.

“Majolisu-n-nafois” – turkiy tildagi birinchi tazkira asar sifatida aytish mumkin. Navoiy turkiy tilning rivojiga shoh asarlar yaratish bilangina hissa qo‘shib qolmay, uning taraqqiyotini nazariy jihatdan ham boyitgan.

NATIJALAR: Alisher Navoiyning turkiy til rivoji borasidagi xizmatlaridan biri 1499 yilda yaratilgan “Muhokamat ul-lug‘atayn” (“Ikki til muhokamasi”) asaridir. Uning «Muhokamat ul-lug‘atayn» asari hozirgi kun olimlari tez-tez murojaat qilib turadigan kitoblardan biridir. Mazkur asarida Navoiy turkiy va forsiy tillarini bir-biriga qiyoslash asnosida, turkiy tilning boy va keng imkoniyatlarga ega ekanligini isbotlagan. Sharq musulmon adabiyotidagi an'anaga ko‘ra, Hamd va Na't qismlaridan keyin Navoiy dunyo tillaridan uch til (turkiy, forsiy va hind) asl va mo‘tabar bo‘lib, ularning vujudga kelishi Nuh payg‘ambarning o‘g‘illari: Yofas (turkiy), Som (forsiy) va Hom (hind) bilan bog‘liq deb hisoblaydi va turkiy tilni Yofas orqali payg‘ambarlik toji bilan ulug‘landi, deb yozadi. Navoiyning fikricha, arab tili bunday ulug‘lanishga muhtoj emas, hech shubhasiz u barcha tillardan mumtoz va “mo‘jizatiroz”dir, chunki Allohning kalomi va Rasuli akram hadislari shu tilda yaratilgan. [1, 6-40-b.].

Alisher Navoiy ikki tilni qiyoslash jarayonida forsiy tilning kuchli bilimdoni sifatida namoyon bo‘ladi, zero ob‘ektiv xulosalar chiqarish uchun ikki tilni ham mukammal bilmoq talab qilinadi. Bu mukammallik Navoiyning turli sohalarga doir narsa-buyum, tabiiy hodisalar va hayvonlarning forsiy tilda mavjud bo‘lmagan nomlarini berib, ularning ba‘zilari forsiy til leksikasi tarkibiga ham kirganligi haqida ma'lumot bergan. Turkiy tilning fonetik xususiyati qofiyadosh so‘zlar uchun fors tiliga nisbatan qulayligini asoslab berishi bilan bog‘liq holatlarda ko‘rinadi. . Xususan, turkiy tilda yaratgan asarlari

ro'yxati ularga asos bo'lgan manbalar nomi bilan birga keltirilishi Navoiy asarlarining tub mohiyatini anglashda muhim ahamiyatga ega. [2, 42-45-b.].

Alisher Navoiy fors tilida ham 12 ming misradan ortiq she'r, muammo janri haqida "Mufradot" risolasi, "Sittayi zaruriya", "Fusuli arbaa" turkum qissalarini yaratgan, "Devoni Foni" devonini tuzgan. Bu asarlar shoirning Hoqoniy, Sa'diy, Abdurahmon Jomiy kabi fors adabiyotining yetuk namoyondalari bilan kechgan ijodiy bahslarida tug'ilgan. Mazmunda, badiiy ifodada Navoiyning asarlari ustozlarinikidan qolishmaydi. Jumladan, Navoiy Abdurahmon Jomiyning o'zining ustozini, hammaslagi sifatida chuqur hurmat qilgan. Jomiy "Bahoriston" asarida shogirdi Navoiy haqida jumladan shunday deydi: "...turkiy tilda hech kim Navoiydek ko'p va xo'p she'r aytmagan hamda nazm gavharlarini sochmagan edi".

Shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur Navoiy haqida "Boburnoma" asarida: "Alisherbek naziri yo'q kishi edi. Turkiy til bila to she'r aytubturlar, hech kim oncha ko'p va xo'b aytqon emas"deya to'xtalib o'tgan. Shubhasiz, Navoiy ijodining yuksak cho'qqisi „Xamsa“ asaridir. Uning yaratilishi turkiy xalqlar adabiyotida muhim voqelik bo'lgan. Shoir birinchilardan bo'lib, turkiy tilda to'liq „Xamsa“ yaratdi va shu bilan turkiy tilda ko'lamdor asar yozish mumkinligini isbotlab berdi. "Xamsa" ya'ni "Besh doston" asarini yaratish - mumtoz sharq adabiyotining eng mukammal an'alaridan biri bo'lgan. Shu sabab ham tarixda "Xamsa" asarini yaratgan shoirlar barmoq bilan sanarli. Alisher Navoiy "Saddi Iskandariy" dostonining muqaddima qismida bu masalaga maxsus to'xtalib, "Xamsa" ning har bir dostoni yozilishini kunning ma'lum vaqtlarida o'qiladigan sahar, peshin, asr, shom va xufton namozlariga o'xshatadi. [3, 12-25-b.] Navoiy yoshligidanoq turkiy tilda besh doston yaratishni maqsad qilgan. Va u boshqa "Hamsa" yaratgan shoirlarga nisbatan juda qisqa muddatda, ya'ni 1483-1485 yillarda yozib tugatgan. Bu davr mobaynida shoir boshqa traktatlarni ham yaratadi.

Navoiyning "Xamsa" asari "Hayrat ul-abror", "Farhod va Shirin", "Layli va Majnun", "Sabai' sayyor" va "Saddi Iskandariy" kabi yirik dostonlardan iborat. 52 ming misradan iborat bu beshlik 15-asr islom tafakkurining borliq va tabiat, inson va jamiyat, axloq va kamolot haqidagi o'ziga xos qomusi edi. Shoir voqealarni qadim Sharq tarixining Xusrav, Bahrom, Iskandar kabi nomlari afsonalar bilan chulg'angan shaxslar, Layli va Majnun kabi oshiqlar hayotidan olgan. [4, 10-18-b.].

Davrning dardli masalalarini, avlodlarning orzu va armonlarini ko'tarib chiqdi. "Layli va Majnun" da u ilk bor bu mavzudagi dostonni turkiy tilda bitganligini eslatadi:

Men turkcha boshlabon rivoyat

Qildim bu fasonani hikoyat.

"Xamsa" zamondoshlariga nihoyatda zo'r ta'sir ko'rsatgan. Uning ustozini Abdurahmon Jomiy uni hayajon bilan olqishladi. Sulton Husayn esa shoirni o'zining oq otiga mindirib, jilovdorlik qildi.

Navoiy o'zi sevgan, minglab baytlar bitgan til haqida "Lisonut-tayr" da shunday deydi:

Turk nazmida chu men tortib alam

Ayladim ul mamlakatni yakqalam.

Navoiy turkiy til inson hissiyotlari va tuyg'ularining nozik jihatlarini ifodalashga qodir bo'lgan til ekanini o'z asarlari orqali isbotlagan. [5, 144-145-b.].

Alisher Navoiy hikmatlaridan

Tilga ixtiyorsiz — elga e'tiborsiz.

Odam — tili bilan boshqa hayvonlardan imtiyozlidir. Uning tili orqali boshqa odamlardan afzalligi bilinadi. Til — shuncha sharafi bilan nutqning qurolidir. Agar nutq noma'qul bo'lib chiqsa — tilning ofatidir.

Kimki, yolg'on so'zni birovga to'nkagay, o'z qora yuzini yog'ga bulaydi. Ozigina yolg'on ham ulug' gunohdir; ozgina zahar ham halok qiluvchidir.

Naf'ing agar xalqqa beshakdurur

Bilki, bu naf' o'zungga ko'prakdurur.

Odami ersang demagil odami,

Onikim yo'q xalq g'amidin g'ami.

Onalar oyog'i ostidadur

Ravzayi jannatu jinon bog'i.

Ravza bog'i visolin istar esang,
Bo'l onaning oyog'in tuprog'i.
Yigitlikda yig' ilmning maxzani,
Qarilik chog'i sarf qilg'il ani.
Navoiy g'azal va ruboiylaridan namunalar
G'azallar
Qaro ko'zum
Qaro ko'zum, kelu mardumlug' emdi fan qilg'il,
Ko'zum qarosida mardum kibi vatan qilg'il.
Yuzung guliga ko'ngul ravzasin yasa gulshan,
Qading niholig'a jon gulshanin chaman qilg'il.
Takovaringg'a bag'ir qonidin hino bog'la,
Itingg'a g'amzada jon rishtasin rasan qilg'il.
Firoq tog'ida topilsa tufrog'im, ey charx,
Xamir etib, yana ul tog'da ko'hkan qilg'il.
Yuzung visolig'a yetsun desang ko'ngullarni,
Sochingni boshtin ayog' chin ila shikan qilg'il.
Xazon sipohig'a, ey bog'bon, emas mone',
Bu bog' tomida gar ignadin tikan qilg'il.
Yuzida terni ko'rub o'lsam, ey rafiq, meni
Gulob ila yuvu gul bargidin kafan qilg'il.
Navoiy anjumani shavq jon aro tuzsang,
Aning boshog'lig' o'qin sham'i anjuman qilg'il

XULOSA: Alisher Navoiy turkiy til inson hissiyotlari va tuyg'ularining nozik jihatlarini ifodalashga qodir bo'lgan boy til ekanini o'z asarlarida aniq ko'rsatib o'tgan, shuningdek, davr adib va olimlarini turkiy tilda yozishga, ijod qilishga chorlagan. Biz bu maqolamiz orqali bugungi turkiy adabiy tillarning shakllanish tarixi va jarayonlarni o'rganishda, xususan Alisher Navoiy asarlarining turkiy adabiy tillar rivojlanishiga katta ta'sir etganligini ko'rsatib o'tdik.

REFERENCES:

1. Navoiy Alisher. Muhokamat ul-lug'atayn. MAT. 20 jildlik. – Toshkent: Fan, 2000. 16-jild. – B.6-40
2. Navoiy Alisher. Mezon ul-avzon. MAT. 20 jildlik. – Toshkent: Fan, 2000. 16-jild. – B.42-95.
3. G'aniyeva S. Alisher Navoiyning "Majolis un-nafois" asari va Samarqandlik shoirlar // O'zbek tili va adabiyoti. – T., 1970.- № 6.
4. O'zbek adabiyoti tarixi. Besh jildlik. 2-jild (XV asrning ikkinchi yarmi). – T.: Fan, 1977.
5. Jabborov R. Alisher Navoiy ijodining turkiy tillarga ta'siri // Respublika ilmiy amaliy konferentsiyasi materiallari to'plami. – T.: Fan, 2019. – B.144-145.